

Etnopedagojik Bakış Açısıyla Türk Atasözlerinde Geçen Geleneksel Çocuk Eğitim Yöntemleri

Traditional Child-Rearing Methods in Turkish Proverbs Through an Ethnopedagogical Perspective

 2. Akmatkali Alimbekov²

¹ Doktora Öğrencisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, eminebykbyrm@gmail.com (Sorumlu Yazar/ Corresponding Author)

² Prof. Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, akmatkali.alimbekov@manas.edu.kg

Öz

Bu çalışma, Türk kültüründe çocuk eğitimiyle ilgili geleneksel yöntemlerin etnopedagojik bir bakış açısıyla Türk atasözleri üzerinden analizini amaçlamaktadır. Atasözleri, halkın yüzyıllar boyunca biriktirdiği deneyimlerin ve değerlerin sözlü kültürdeki özlü yansımaları olup birer eğitim aracı olarak kullanılmaktadır. Bir halkın atasözlerini bir eğitim aracı olarak inceleyen bilim dalı ise etnopedagojidir. Bu bağlamda çalışmada, atasözleri aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılan çocuk eğitimi yöntemleri pedagojik ve kültürel bir çerçevede ele alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman analizi kullanılmış, Ömer Asım Aksoy'un "Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü" veri kaynağı olarak taranmış, çocuk eğitimiyle ilgili 20'den fazla atasözü seçilip ön öncelimeye tabi tutulmuştur. İçerik analizinde atasözleri, kazandırılan değerler ve kullanılan öğretim yöntemleri açısından sınıflandırılmıştır. Türk atasözlerinde yer alan ifadeler, çocuk eğitiminin çeşitli değer ve yöntemleri içeren zengin ve çok yönlü bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular; çocuklara kazandırılmak istenen değerlerin başında itaat, saygı, çalışkanlık, sorumluluk, topluma uyum, hak arama bilinci ve kültürel aidiyet gibi unsurların geldiğini göstermektedir. Eğitsel yöntemler bakımından ise en sık karşılaşılan yaklaşımlar arasında model alma, gözlem yoluyla öğrenme, deneyimleyerek öğrenme, ceza ve ödül temelli disiplin ve usta-çırak ilişkisi yer almaktadır. "Anasına bak kızını al.", "Çocuk düşe kalka büyür.", "Kızını dövmeyen dizini döver." gibi atasözleri bu bulguların örneklerindedir. Araştırma, halk pedagojisinin günümüz eğitim yaklaşımlarıyla bütünleştirilebilecek zengin bir mirasa sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sözlü mirasın çağdaş pedagojik anlayışla yeniden yorumlanarak eğitim programlarına entegre edilmesiyle kültürel sürdürülebilirliğe ve değerler eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etnopedagoji, Atasözleri, Çocuk Eğitimi, Halk Pedagojisi, Kültürel Aktarım, Geleneksel Öğretim Yöntemleri.

Abstract

This study aims to analyze traditional methods of child education in Turkish culture from an ethnopedagogical perspective through Turkish proverbs. Proverbs are concise reflections of the experiences and values accumulated by the people over centuries and passed down through oral culture. Ethnopedagogy is a discipline that examines the traditional educational heritage and child-rearing practices of a society within its cultural context. Within this framework, the study explores child education methods transmitted from generation to generation through proverbs in a pedagogical and cultural context. The research employed the document analysis method, one of the qualitative research designs. Ömer Asım Aksoy's "Dictionary of Proverbs and Idioms" was used as the data source. More than 20 proverbs related to child education were selected and subjected to preliminary evaluation. In the content analysis, the proverbs were classified according to the values they convey and the educational methods they imply. The findings revealed that the expressions found in Turkish proverbs reflect a rich

and multifaceted structure of child education encompassing various values and methods. The prominent values aimed to be instilled in children include obedience, respect, diligence, responsibility, social harmony, awareness of rights, and cultural belonging. Regarding educational methods, the most frequently encountered approaches include role modeling, observational learning, learning through experience, reward-and-punishment-based discipline, and the master-apprentice relationship. Proverbs such as "Look at the mother before marrying the daughter," "A child grows by falling and getting up," and "He who does not beat his daughter will end up beating his knee" are examples supporting these findings. The study demonstrates that folk pedagogy possesses a rich heritage that can be integrated into contemporary educational approaches. It is believed that reinterpreting this oral heritage within modern pedagogical frameworks and integrating it into educational curricula can contribute to cultural sustainability and values education.

Keywords: Ethnopedagogy, Turkish Proverbs, Child Education, Folk Pedagogy, Cultural Transmission, Traditional Instructional Methods, Values Education.

1. Giriş

Atasözleri, toplumların yüzyıllar boyunca biriktirdikleri deneyim ve değerlerin özlü ifadeleri olup kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel miras unsurlarıdır. Türk toplumunda atasözleri; aile yaşamından toplumsal ilişkilere, ahlaki ilkelere ve özellikle çocuk yetiştirme konusuna dair önemli öğütler ve gözlemler barındıran sözlü kaynaklardır (Aksoy, 1988). Bu yönüyle atasözleri, sadece dil ve edebiyat açısından değil, aynı zamanda bir toplumun eğitim anlayışını ve değerler sistemini yansıtmaları bakımından da büyük bir öneme sahiptir. Toplumların sahip olduğu geleneksel çocuk eğitimi yöntemleri ve buna ilişkin değer yargıları, atasözleri aracılığıyla sonraki nesillere aktarılmakta; böylece kültürel süreklilik ve toplumsal hafıza sağlanmaktadır. Konunun toplumsal önemi, çocuk eğitimine dair kadim bilgiler ile modern pedagojik yaklaşımlar arasında köprü kurarak kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunmasında yatmaktadır. Bilimsel açıdan ise atasözlerinde yer alan pedagojik içeriklerin incelenmesi, eğitim bilimleri ve halk bilimi disiplinleri kesişiminde yeni bilgiler ortaya çıkararak literatürdeki boşluğu dolduracaktır (Çınar, 2021). Nitekim modern eğitim araştırmaları uzun süre okul ile sınırlı kalmış, oysa aile ve toplum içerisinde nesilden nesile aktarılan gayriresmî eğitim deneyimleri bilimsel mercek altına alınmayı hak eden zengin bir alandır (Çınar, 2018). Bu çalışma tam da bu nedenle, Türk atasözlerinde çocuk yetiştirme konusundaki geleneksel yaklaşımları inceleyerek hem kültürel hem de akademik anlamda değerli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Etnopedagoji kavramı, söz konusu inceleme için temel kuramsal çerçeveyi oluşturmaktadır. Etnopedagoji en genel anlamıyla, halkın geleneksel eğitim birikimini ve yöntemlerini araştıran bir eğitim bilimidir (Volkov, 1974, akt. Çınar, 2021). Terim olarak etnos (halk, millet) ve pedagoji (eğitim bilimleri) sözcüklerinin birleşiminden oluşan etnopedagoji, bir toplumun kendi kültürel değerleriyle yoğrulmuş çocuk yetiştirme biçimlerini ele alır. Bu disiplin; tarihsel süreçte şekillenmiş ampirik eğitim bilgilerinin, gelenek ve görenekleri, aile ve topluluk içinde çocuğun sosyalleşmesini sağlayan pratikleri inceleme konusu yapar. Kurucusu G. N. Volkov olan etnopedagoji, 1960'lı yıllarda Sovyet bilim çevrelerinde ortaya çıkmış ve bilimsel temelleri atılmıştır (Kahramanoğlu & Şahin, 2019). Volkov (1974), etnopedagojiyi "Halk kitesinin yeni yetişmekte olan kuşakları eğitime ve yetiştirmede kullandığı ampirik bilgi birikimine ilişkin, yaşam tarzı ile aile, boy, kabile ve ulus hakkındaki bilim" olarak tanımlamıştır. Bu tanım, etnopedagojinin odak noktasının bir etnik grubun çocuk eğitimine dair deneyimleri ve değerleri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Volkov'un ortaya attığı etnopedagoji kavramı, pedagojik olguları kültürel ve etnografik bağlamları içinde değerlendirmeyi gerektirmektedir. Volkov'a göre etnopedagoji, yaklaşım ve araştırma nesnesi bakımından pedagojik olmakla birlikte yöntem bakımından kısmen etnografik özellik taşır; yani halkın eğitime dair pratiklerini, hem eğitim biliminin hem de etnografyanın kesişiminde inceleyen bir disiplindir (Çınar, 2018). Bu yönüyle etnopedagoji, eğitimin bilimleri literatürüne kazandırılmış görece yeni bir bakış açısıdır.

Türk dünyasında etnopedagoji alanında pek çok çalışma yapılmış olmasına karşın, Türkiye'de uzun süre bu kavram yeterince tanınmamıştır (Çınar, 2021). Yakın geçmişte kavramsallaştırılan bu alanın kurucusu Volkov olarak kabul edilirken Türkiye akademik çevrelerinde etnopedagojinin tanıtılması ancak 2000'li yılların sonlarında gerçekleşebilmiştir. Akmatlı Alimbekov'un 2007 yılında yayımladığı "Etnopedagoji ve Kırgız Etnopedagojisinin Temel Kavramları" başlıklı makale, Türkiye'de etnopedagoji alanındaki ilk bilimsel çalışmalar arasında yer almış; bunu takiben İkrâm Çınar'ın 2018 tarihli "Etnopedagoji: Atabek Yurdu" kitabı, konuyu derinlemesine ele alan ilk

eser olmuştur. Bu gelişmeler, etnopedagojinin Türkiye toplumu için de geçerli ve önemli bir inceleme alanı olarak gündeme gelmesini sağlamıştır.

Etnopedagojinin kavramsal çerçevesi, bu disiplinin tanımı kadar kapsamını ve temel ilkelerini de içermektedir. İkrâm Çınar'ın (2021) yaptığı kapsamlı tanıma göre etnopedagoji; bir toplumun “çocuk yetiştirmeye ilişkin tarihin derinliklerinden geliştirilerek taşıdığı etnik-ulusal bilgi ve bilinci, yetişkinlikteki sorumlulukları üstlenebilecek ideal ergin insan tasarımı ve çocuk eğitiminde kullandığı materyal ile öğretim yöntemlerini” inceleyen bir çocuk eğitimi bilimidir. Başka bir deyişle etnopedagoji, gelenekten beslenen eğitim anlayışını hem içerik (örneğin kültürel değerler, töreler, ahlaki kurallar) hem de yöntem (örneğin nasihat, örnek olma, geleneksel oyunlar) boyutlarıyla araştırır. Bu bağlamda, etnopedagojinin temel ilkeleri arasında kültürel değer aktarımı, toplumsal kimliğin ve aidiyet duygusunun kazandırılması, deneyimleyerek öğrenme ve aile büyüklerinin rehberliği önemli yer tutar. Volkov'dan bu yana çeşitli araştırmacılar da etnopedagojiyi farklı açılardan yorumlamıştır. Örneğin bazılarının göre etnopedagoji, farklı halkların eğitim geleneklerini karşılaştırmalı olarak inceleyen bir alandır; bazılarının göre ise pedagoji biliminde ulusal/etnik eğitim konusuna odaklanan özel bir dal olarak görülmektedir (Ubaydullayeva, 2022). Ancak ortak payda, her halükarda eğitimin kültürel bağlamdan ayrı düşünülmemesi ve halkın yüzyıllar içinde oluşturduğu değerlerin yeni nesillerin eğitiminde belirleyici olduğudur. Prof. Dr. Akmatı Alimbekov da etnopedagojinin kapsamını çok boyutlu olarak çizmektedir. Alimbekov'a (2007) göre etnopedagoji; çocuğun doğumdan yetişkinliğe kadar bakımı, büyütülmesi, terbiye edilip kendi ayakları üzerinde duracak şekilde topluma kazandırılması sürecini, masallar, destanlar, atasözleri, bilmeceler gibi halk pedagojisi ürünlerini ve eğitim amaçlı folklorik malzemeyi, geleneksel terbiye anlayışının içerdiği iyi huy, ahlak, sağlık, estetik gelişim gibi kazandırılmak istenen özellikleri, eğitimde kullanılan araçları (örneğin tabiat, ana dil, emeğe dayalı uğraşlar, dinî ve örfî uygulamalar) ve uygulanan yöntemleri (örneğin örnek olma, anlatma, ikna etme, dua ve beddua etme, öğüt verme, ceza ve korkutma gibi teknikler) inceleme alanına almaktadır. Bu geniş perspektif, etnopedagojinin sadece aile içi eğitim pratiklerini değil, aynı zamanda bir toplumun ürettiği tüm kültürel eğitim unsurlarını araştırdığını göstermektedir. Gerçekten de etnopedagoji, bir milletin tarihsel süreçte geliştirdiği ve yazılı ya da sözlü kültür aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktardığı eğitim deneyimlerini sistematize ederek ortaya koymayı ve bu değerler üzerine çağdaş eğitim yaklaşımlarını inşa etmeyi hedefler (Aliyeva-Çınar, 2022). Bu çerçevede, ailenin özel bir önemi vardır. Ortak kültürel değerlerin ilk aktarım noktası olan aile, etnopedagojik yaklaşımda eğitimin başlangıç kurumu olarak kabul edilir ve bir toplumun varlığını sürdürebilmesinin temel taşı olarak görülür (Батурина & Кузина, 1995). Etnopedagojinin temelinde yatan “önce aile ve kültür, sonra okul” ilkesi, modern eğitim sistemine kültürel duyarlılık kazandırmak açısından kritik bir katkı sunmaktadır.

Geleneksel çocuk yetiştirme yöntemleri, etnopedagojinin somut çalışma alanlarından birini oluşturur. Bu yöntemler, bir toplumun çocuklara kazandırmak istediği değerlerin ve davranış kalıplarının bütünüdür ve çoğunlukla sözlü kültür ürünleriyle desteklenir. Atasözleri de bu bağlamda son derece önemli bir işleve sahiptir. Deneyim süzgecinden geçerek ilkel bir öğüt formuna dönüşen atasözleri, Türk toplumunda çocuk yetiştirme esnasında sıkça başvurulan öğretici materyallerden biridir. Kısa ve çarpıcı ifadeler olmaları nedeniyle atasözleri, bir öğütü veya kuralı çocuğa aktarmada oldukça etkili olup ikna edici bir rol oynar. Sözlü kültürde, bir düşünceyi veya nasihatı atasözleriyle desteklemek, onun hazır kanıtı bir bilgi olarak kabul görmesini kolaylaştırır. Bu nedenle atasözlerinin etnopedagojik değeri yüksektir (Çınar, 2021). Türkiye atasözleri incelendiğinde geleneksel çocuk eğitimiyle ilgili zengin bir içerik olduğu görülür. Örneğin pek çok atasözü, çocuğun kişilik gelişiminde anne ve babanın belirleyici rol oynadığını vurgular. “Cins cinse çeker.” veya yaygın deyişle “Armut dibine düşer.” gibi sözler, çocuğun ailesini model alarak yetişeceğine dair inancı yansıtır. Nitekim atasözlerinde çocuğun kişiliğinin oluşmasında ebeveynin etkisine dikkat çekilir; çocuk, model aldığı büyüklerini taklit ederek karakterinin temelini atar (Yenen Avcı, 2014). Bunun yanı sıra, iyi bir terbiyenin ve disiplinin küçük yaşta başlaması gerektiği sıkça dile getirilir. “Ağaç yaşken eğilir.” atasözü, eğitimin ve yönlendirmenin çocuk henüz küçükken verilmesinin önemini veciz bir biçimde ifade eden en bilinen örneklerdendir. Benzer şekilde “Kızını dövmezen dizini döver.” sözünde, geleneksel toplumda disiplinin ihmal edilmesi durumunda ileride pişmanlık duyulacağı anlatılır. Bu tür söylemler, geçmişte fiziksel ceza dahil çeşitli terbiye yöntemlerinin meşru görüldüğünü göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Öte yandan “Çocuktan al haberi.” veya “Kimin çocuğu varsa, onunla çocuklaşsın.” gibi ifadeler, çocuğun gözlemci ve dürüst dünyasını anlamaya çalışmak ve çocukla empati kurmak gerektiğini ima ederek sevgi ve anlayışın önemini belirtir. Atasözlerinde yer alan

bu tür geleneksel çocuk yetiştirme yöntemleri ve ilkeleri, çalışmamızın inceleyeceği temel unsurlardır. Toplumsal bellek niteliğindeki atasözlerinde görülen çocuk eğitimiyle ilgili öğretilerin derlenip etnopedagojik bakış açısıyla incelenmesi, hem kültürel mirasın anlaşılmasına hem de günümüz eğitim anlayışına katkı sağlayacaktır.

1.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, etnopedagojik bakış açısıyla Türkiye toplumunda atasözlerinde geçen geleneksel çocuk yetiştirme yöntemlerini ortaya koymak ve değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, atasözlerinde dile getirilen eğitim yöntemleri ve değerler sistematik bir şekilde analiz edilerek geleneksel pedagojik yaklaşımların bir çerçevesi sunulacaktır. Çalışma, konunun toplumsal ve bilimsel önemine vurgu yaparak etnopedagoji alanındaki kuramsal birikimi almakta; böylece Türkiye atasözlerinde somutlaşan çocuk terbiyesi yöntemlerini disiplinler arası bir perspektifle ele almaktadır. Elde edilecek bulguların, kültürel değerlerin eğitime yansıtılması ve kültürel sürdürülebilirlik konularında akademik literatüre ışık tutması beklenmektedir.

2. Yöntem

Bu bölümde araştırmanın modeli, veri kaynağı, incelenen dokümanları, veri toplama ve analiz süreçlerine yer verilmiştir.

2.1. Araştırmanın Modeli/Deseni

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi tekniği tercih edilmiştir. Bu yöntem, yazılı belgeleri sistematik biçimde inceleyerek anlamlı veriler elde etmeyi amaçlar (Yıldırım & Şimşek, 2022). Bu bağlamda, Türk kültüründeki geleneksel çocuk yetiştirme yöntemlerini yansıtan atasözleri incelenerek bu sözlerde yer alan eğitimsel değerler ve öğretim yöntemleri etnopedagojik bir perspektifle analiz edilmiştir.

2.2. Veri Kaynağı

Araştırmanın temel veri kaynağını, Ömer Asım Aksoy'un derlemiş olduğu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü – Atasözleri Sözlüğü (1988) adlı eser oluşturmaktadır. Söz konusu eser, Türkiye Türkçesinde halk arasında yaygın olarak kullanılan ve kültürel belleği temsil eden atasözlerini içermekte olup pedagojik ve kültürel unsurlar bakımından kapsamlı bir veri seti sunmaktadır. Bu eser, yazılı sözlük biçiminde yapılandırıldığı ve anlam açıklamaları içerdiği için geleneksel değer aktarımı bakımından sistematik tarama yapılabilmesine olanak sağlamıştır.

2.3. Veri Toplama Süreci

Veri toplama sürecinde, çocuk eğitimiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili atasözlerini belirlemek amacıyla Atasözleri Sözlüğü içinde belirli anahtar sözcükler üzerinden tarama yapılmıştır. Bu kapsamda; “çocuk”, “evlat”, “oğul”, “kız”, “anne”, “baba” gibi çocuk yetiştirme sürecine ilişkin temel kavramları içeren sözcükler kullanılarak sözlük içinde içerik taraması gerçekleştirilmiştir. Bu sözcükleri içeren ya da anlam yönüyle çocuk terbiyesi, ebeveyn tutumu, toplumsal değer aktarımı gibi konulara işaret eden atasözleri seçilerek ön incelemeye tabi tutulmuştur.

2.4. Veri Analizi

Veri analizi sürecinde, belirlenen atasözleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. İçerik analizinde, her atasözü ayrı ayrı ele alınarak kazandırılan değerler ve öğretim yöntem ve teknikleri olmak üzere iki temel boyutta değerlendirilmiştir. Atasözünde yer alan ahlaki, sosyal veya bireysel değerler belirlenmiş ve geleneksel çocuk eğitimine ilişkin hangi erdem ya da toplumsal davranış kalıbını öğrettiği ortaya konmuştur. Atasözünün ima ettiği veya açıkça dile getirdiği eğitim yöntemleri analiz edilmiş, bazı atasözlerinin yorumlanmasında anlam genişliği dikkate alınmış ve araştırmacı ön yargılarından uzak durmak amacıyla kültürel bağlam göz önünde bulundurulmuştur (Creswell, 2012). Bu yöntemler; model alma, deneyimle öğrenme, gözlem yoluyla öğrenme, sert/yumuşak disiplin uygulamaları, usta-çırak eğitimi, gösterip yaptırma, ceza-ödül sistemi, problem çözme gibi etnopedagojik temellere dayalı öğretim teknikleriyle sınıflandırılmıştır.

2.5. Etik

Araştırma doküman analizi tekniğine dayalı olarak hazırlandığı için etik kurul onayı alınmamıştır. Araştırmanın tüm aşamalarında Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Çalışma ve Yayın Etiği Yönergesi'nde belirtilen etik kurallara uyulmuştur.

3. Bulgular

Türk kültüründe çocukların yetiştirilmesinde özellikle “model olma veya model alma” yöntemleri önemli bir yer tutmaktadır. Erkek çocuklar genellikle babalarını örnek alırken kız çocuklar ise annelerini örnek almaktadır. Bu nedenle çocukların nasıl biri oldukları veya olacakları genellikle anne ve babalarına bakılarak anlaşılır. Özellikle kız çocuklar evlenirken evlenecek erkeğin ve ailesinin kızın annesine dikkat etmeleri atasözlerinde vurgulanmaktadır. Örneğin “Anasına bak, kızını al; kenarına bak, bezini al.” atasözü bu düşünceyi ifade etmektedir. Diğer taraftan erkek ve kız çocuklarının da nasıl biri olacaklarını anlamak için yine anne ve babalarını ön plana çıkaran “Oğlan atadan öğrenir sofraya açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi.” atasözü bulunmaktadır.

Çocukların hayata hazırlanmasında, yaşadıkları deneyimler ve karşılaştıkları zorluklar büyük bir rol oynamaktadır. Çocukların olgunlaşması, hata yaparak ve bu hatalardan ders çıkararak gerçekleşir. Bu durum atasözlerinde de sıkça vurgulanmaktadır. Örneğin, "Harmanda dirgen yiyen sıpa, yılına kadar acısını unutmaz." atasözü, çocukların yaşadıkları olumsuz deneyimlerden ders aldıklarını ve bu tecrübelerin uzun süre hafızalarında kaldığını ifade etmektedir. Bir çocuk, yaşadığı bir hata veya aldığı bir ders sonucunda, benzer bir durumla tekrar karşılaşmamak için daha dikkatli davranacaktır. Benzer şekilde, "Çocuk düşe kalka büyür." atasözü, çocukların büyüme sürecinde hata yapmalarının kaçınılmaz olduğunu ve bu hatalar sayesinde gelişim gösterdiklerini anlatmaktadır. Çocukların yaşadıkları her zorluk, onların fiziksel ve zihinsel olarak güçlenmelerini sağlar. Ayrıca, "Tabak sevdiği deriyi yerden yere çarpar." atasözü, aile içindeki sevgi ve disiplin ilişkisini anlatmaktadır. Sevilen bireylerin bazen daha fazla uyarıldığı veya disiplinle yetiştirildiği düşüncesini yansıtır. Bu atasözleri, ebeveynlerin çocuklarını eğitirken “sevgi temelli bir disiplin” yöntemi uyguladıklarını ve onların iyiliği için bazen sıkı bir eğitim sürecinden geçirdiklerini göstermekle birlikte; “deneyimle öğrenme, aktif öğrenme ve yaparak yaşayarak öğrenme” yöntemlerine örnek teşkil etmektedir. Çocukların gelişim sürecinde yaşadıkları tecrübeler, onların gelecekte daha bilinçli bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır.

Geleneksel Türk kültüründe çocuk eğitiminde, disiplin, itaat, çalışkanlık, hak arama gibi değerler önemli yer tutar. Bu değerleri kazandırarak çocukların topluma uyum sürecinde ebeveynlerin rolü büyüktür. Çocuklar genellikle aileden model alarak öğrenirken, ebeveynler de disiplin sağlamak için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bu yöntemler arasında “katı disiplin, fiziksel ceza ve sınır koyma” gibi yöntemler atasözlerinde sıkça yer almaktadır. Özellikle, "Kızını dövmeyen dizini döver." atasözü, ebeveynlerin çocuklarını küçük yaşta disiplinle yetiştirmelerinde bundan pişman olabileceklerini vurgular. Bu atasözü, ailede “ceza yoluyla eğitim” yöntemlerinin önemini ortaya koymaktadır. Geleneksel toplumlarda kız çocuklarının aile içinde daha fazla kontrol altında tutulması gerektiği anlayışını da içermektedir. Benzer şekilde, "Dayak cennetten çıkmıştır." atasözü, “otoriter eğitim” yöntemini destekleyen bir ifadedir. Bu atasözü, çocukların disiplinli bireyler olmaları için “fiziksel cezalandırma” yönteminin bir eğitim aracı olarak kullanılmasını gerektiğini savunur. Bu anlayış, çocukların itaatkâr ve disiplinli bireyler olarak yetiştirilmesini ön planda tutmaktadır. Öte yandan, "Ağlamayan çocuğa meme vermezler." atasözü, çocukların haklarını talep etmeleri, “problem çözme” yöntemini etkin kullanarak ödülle ulaşmaları gerektiğini vurgular. Bu atasözü, çocukların ihtiyaçlarını dile getirmeleri gerektiğini ve pasif kalan bireylerin hak ettiklerine ulaşamayacağını anlatır. Geleneksel Türk kültüründe çocukların bazen isteklerini belirtmeleri için mücadele etmeleri gerektiği düşüncesi de yer almaktadır.

Türk kültüründe çocuk eğitimi, “gözlemleyerek öğrenme, geleneksel meslek aktarımı” gibi yöntemler üzerine kuruludur. Çocukların ebeveynlerinden gördüklerini öğrenerek benzer bir yaşam sürdüreceği düşüncesi birçok atasözünde vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, "Armut, dalının dibine düşer." atasözü, çocukların karakter, davranış ve yetenek açısından ebeveynlerine benzediğini ifade eder. Çocukların anne-babalarına karakter ve alışkanlık açısından benzemesi toplumda doğal kabul edilen bir durumdur. Benzer şekilde, "Babanın sanatı oğula mirastır." atasözü ise özellikle “meslek ve beceri aktarımı” yöntemlerine vurgu yapmaktadır. Geleneksel toplumlarda meslekler genellikle

aile içinde “model alma, gözleyerek öğrenme” gibi yöntemlerle aktarılırken, çocuklar babalarının mesleğini devralarak aile geleneğini sürdürür.

Aile sevgisi, koruyuculuk, topluma uyum ve bireysel sorumluluk gibi temel değerler geleneksel Türk kültüründe önemli yer tutmaktadır. Çocuklar çoğunlukla ebeveynlerini model alarak büyür ve toplum içinde kabul görecektir şekilde yetiştirilirler. Atasözleri, çocukların hem fiziksel hem de karakter gelişiminde anne ve babanın rolünü vurgulamaktadır. Bu bağlamda, "Ananın bastığı yavru incinmez." atasözü, annenin çocuğuna verdiği sevgi, şefkat ve koruyuculukla verdiği eğitimi anlatmaktadır. Bu söz, bir anne çocuğuna “yumuşak disiplin” yöntemiyle ne kadar müdahale ederse etsin, onun iyiliğini düşündüğü için zarar vermeyeceği ve “deneyimleyerek öğrenme” yöntemiyle hayatı öğreneceğini anlatmakla birlikte annelik sevgisi, merhamet ve ebeveyn koruyuculuğu gibi değerleri desteklemektedir. Diğer taraftan, "Ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin." atasözü, çocukların toplum içinde saygın bir yer edinmeleri gerektiği anlayışını yansıtır. Bireyin yaşamını yitirirse uygun bir mezar yeri, hayatta kalırsa toplumun takdirini kazanacak şekilde “sert disiplin”, gerekirse “fiziksel ceza” yöntemleriyle eğitilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Tablo 1’de atasözlerinin kazandırdığı değerler ve çocuk yetiştirmede kullanım yöntemleri gösterilmiştir.

Tablo 1. Atasözlerinin Çocuk Yetiştirmede Kullanım Yöntemleri

Atasözleri	Kazandırılan değer	Öğretim yöntemi
Anasına bak, kızını al; kenarına bak, bezini al.	Ahlaki bilinç, gözlem yaparak değerlendirme	Görerek öğrenme, model alma/ model olma
Oğlan atadan öğrenir sofrayı açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi.	Gelenek aktarımı, mesleki beceri öğrenme	Görerek öğrenme, model alma/ model olma
Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer.	Rol model olma, liderlik, tutarlılık, bütünlük ve örnek davranışın önemi	Model alma, görerek öğrenme
Harmanda dirgen yiyen sığa, yılma kadar acısını unutmaz.	Dikkatli olma, ders çıkarma	Deneyimle öğrenme, aktif öğrenme, Yapararak yaşayarak öğrenme, sevgiyle disiplin uygulama
Çocuk düşse kalka büyür.	Bağımsızlık, dayanıklılık, hatalardan ders alma	Deneyimle öğrenme
Tabak, sevdiği deriyi yerden yere çarpar.	Sevgi, ilgi, sorumluluk, disiplin	Zorlayarak öğretme
Kızını dövmeyen dizini döver. Dayak cennetten çıkmıştır.	Disiplin, itaat, kontrol Disiplin, otoriteye saygı, korkuyla öğrenme	Sert disiplin uygulama, fiziksel ceza Otoriter eğitim, fiziksel ceza
Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Armut dalının dibine düşer. Babanın sanatı oğula mirastır.	Hak arama, özgüven, iletişim becerisi Kültürel miras, genetik ve çevresel etki Geleneksel beceri aktarımı, aileden öğrenme	Problem çözme, ödüllendirme Model alma, gözlem yoluyla öğrenme Usta-çırak eğitimi, yaparak ve yaşayarak öğrenme
Ananın bastığı yavru incinmez.	Şefkat, merhamet, ebeveyn koruyuculuğu, aile bağları	Yumuşak disiplin uygulama, deneyimleyerek öğrenme
Ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin.	Topluma uyum, saygınlık kazanma, sorumluluk bilinci	Sert disiplin uygulama, toplumsal beklentilere göre yönlendirme, geleneksel değer aktarımı
Çerçi kızı boncuğa âşıktır.	Aile kültürü, meslek mirası, alışkanlıkların devamlılığı	Yönlendirme, model alma, gözlem yoluyla öğrenme
Oğlan atadan öğrenir, kız anadan öğrenir.	Geleneksel cinsiyet rolleri, aile içi eğitim, deneyim aktarımı	Yönlendirme, model olma, usta-çırak eğitimi, yaparak ve yaşayarak öğrenme
Ananın çıktığı dala kızını salıncak kurar.	Anne-çocuk bağı, ebeveynin çocuk üzerindeki yönlendirici etkisi	Gösteri, gösterip yaptırma, model alma, gözlem yoluyla öğrenme

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Bu çalışma kapsamında elde edilen bulgular, Türk atasözlerinde yer alan geleneksel çocuk yetiştirme yöntemlerinin, kültürel temelli pedagojik bir bilgi birikiminin göstergesi olduğunu ortaya koymaktadır. İncelenen atasözleri, çocukların yetiştirilmesinde gözlem yoluyla öğrenme, model alma, deneyimle öğrenme, ceza ve ödül uygulamaları, usta-çırak ilişkisi ve aileden meslek ve değer aktarımı gibi etnopedagojik yöntemlerin etkili biçimde kullanıldığını göstermektedir. Bu durum, G. N. Volkov'un (1974) vurguladığı gibi, halkın tarih boyunca biriktirdiği ampirik eğitim bilgilerinin halk pedagojisi yoluyla nesilden nesile aktarıldığını ve bu bilgilerin sözlü kültür unsurlarıyla desteklendiğini kanıtlar niteliktedir.

Bulgular, çocuk eğitiminin aile ortamında başladığını ve eğitimin büyük ölçüde anne-baba örnekliliği ile yürütüldüğünü göstermektedir. "Anasına bak kızını al." ya da "Oğlan atadan öğrenir, kız anadan öğrenir." gibi atasözleri, İkrâm Çınar'ın (2021) belirttiği gibi, etnopedagojinin temelinde yer alan "model alma" ve "aile içi yönlendirme" ilkelerini destekler. Çocukların, özellikle toplumsal rollerini kazanma ve kültürel kodları öğrenme süreçlerinde ebeveynlerin davranışlarını örnek alarak gelişim gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu durum, etnopedagojik yaklaşımın merkezinde yer alan kültürel süreklilik ve toplumsal aidiyet kazanımı ilkeleriyle örtüşmektedir (Çınar, 2018).

Ayrıca, çocukların bireysel olarak deneyimleyerek öğrenmeleri ve hata yaparak gelişmeleri gerektiği düşüncesi, "Çocuk düşe kalka büyür.", "Harmanda dirgen yiyen sığa, yılına kadar acısını unutmaz." gibi atasözlerinde açıkça görülmektedir. Bu tür söylemler, Akmatali Alimbekov'un (2007) ifade ettiği gibi, geleneksel eğitim anlayışının sadece bilgiyi aktarmakla kalmayıp çocuğa deneyim yoluyla hayata hazırlanma fırsatı sunduğunu göstermektedir. Çocukların yaşamla birebir etkileşim kurarak öğrenmeleri, etnopedagojinin doğayla, çevreyle ve toplumla öğrenmeyi esas alan yapısını yansıtmaktadır.

Öte yandan, bulgular arasında dikkat çeken bir diğer unsur, disiplin ve itaat odaklı eğitimin geleneksel toplumda önemli bir yer tutmasıdır. "Kızını dövmezen dizini döver." ya da "Dayak cennetten çıkmıştır." gibi atasözleri, geleneksel toplum yapısında çocuğun denetlenmesi ve yönlendirilmesi sürecinde fiziki ceza ve katı disiplin anlayışının kabul gördüğünü göstermektedir. Bu durum, günümüz çağdaş pedagoji anlayışıyla çelişmekte ve çocuk hakları perspektifinden yeniden değerlendirilmesi gereken bir alanı işaret etmektedir. Ancak etnopedagojik bakış açısıyla değerlendirildiğinde, bu tür söylemlerin o dönemin toplumsal yapısı ve aile düzeni içinde bir "eğitim aracı" olarak görüldüğü anlaşılmaktadır (Volkov, 1974; Alimbekov, 2007).

Aynı zamanda, atasözlerinde çocukların hak arama, iletişim kurma ve kendini ifade etme becerilerine de vurgu yapılmaktadır. "Ağlamayan çocuğa meme verilmez." örneğinde olduğu gibi, bireyin talep etmesi, hakkını savunması ve iletişim kurması teşvik edilmektedir. Bu durum, bireylerin toplumsal hayatta aktif ve kendine güvenen bireyler olarak yetiştirilmeleri hedefinin, geleneksel toplumlarda da mevcut olduğunu ortaya koymaktadır. Etnopedagojik bağlamda, bu tür davranış biçimleri çocuğun sosyal yaşama etkin katılımını destekleyen değerler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son olarak, atasözlerinde yer alan "Armut dalının dibine düşer.", "Babanın sanatı oğula mirastır." gibi ifadeler, kültürel mirasın aktarımını vurgulayan geleneksel bir eğitim anlayışına işaret eder. Meslek, davranış kalıpları, ahlaki değerler ve yaşam tarzının aileden çocuğa aktarılması, hem kültürel devamlılığı hem de toplumsal dengeyi sağlamayı hedeflemiştir. Bu aktarımlar, etnopedagojinin temelinde yer alan kültürel kimlik inşası ve nesiller arası bağın korunması ilkesiyle doğrudan ilişkilidir (Çınar, 2021).

Bu çalışmada, Türk kültüründe çocuk eğitimiyle ilgili atasözlerinin etnopedagojik bir bakış açısıyla değerlendirilmesi sonucunda, geleneksel çocuk yetiştirme anlayışının çok katmanlı ve zengin bir yapıya sahip olduğu ortaya konmuştur. Elde edilen bulgular, atasözlerinin yalnızca dilsel değil, aynı zamanda eğitsel, ahlaki ve kültürel anlamlar taşıyan öğretiler içerdiğini göstermektedir. Çocuklara kazandırılmak istenen değerler arasında; saygı, itaat, disiplin, çalışkanlık, toplumsal uyum, sorumluluk, şefkat, hak arama bilinci ve kültürel aidiyet gibi unsurlar öne çıkmaktadır.

Atasözleri aracılığıyla çocuklara aktarılan öğretim yöntemleri ise model alma, deneyimle öğrenme, gözlem yoluyla öğrenme, gösterip yaptırma, ceza ve ödül sistemi gibi geleneksel tekniklerle şekillenmiştir. Bu yöntemler, etnopedagojik yaklaşımın temelleriyle örtüşmekte ve halk pedagojisinin eğitime sağladığı katkıyı açıkça ortaya koymaktadır. Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli sonuç, geleneksel pedagojik yaklaşımların, günümüzde yeniden yorumlanarak çağdaş eğitim sistemine entegrasyon potansiyeline sahip olduğudur. Özellikle kültürel kimlik, değerler eğitimi ve toplumsal aidiyetin güçlendirilmesi bağlamında bu geleneksel öğretilerin modern eğitim programlarına entegre edilmesi, kültürel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir fırsat sunmaktadır.

Sonuç olarak, Türk atasözlerinde yer alan geleneksel çocuk yetiştirme yöntemleri, sadece tarihsel bir değer değil, aynı zamanda günümüz eğitimi için ilham alınabilecek bir kaynak olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, etnopedagojik araştırmaların çeşitlendirilmesi ve halk kültürü temelli eğitim yaklaşımlarının daha fazla akademik ilgi görmesi, yerel değerlerin evrensel pedagojik yaklaşımlarla buluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda şu öneriler sunulmuştur:

- Eğitim programlarında yerel kültürel öğelere daha fazla yer verilmelidir. Atasözleri gibi halk pedagojisi ürünleri, değerler eğitiminde etkili araçlar olarak kullanılabilir.
- Öğretmen yetiştirme programlarına etnopedagoji içerikleri entegre edilmelidir. Öğretmen adaylarının kendi kültürel miraslarını tanıması ve bu mirastan pedagojik olarak faydalanması sağlanmalıdır.
- Geleneksel halk bilgeliği çağdaş eğitim politikalarıyla harmanlanmalıdır. Disiplin, sorumluluk ve saygı gibi değerlerin kazandırılmasında atasözleri gibi geleneksel anlatılar yapılandırılmış eğitim içeriklerine dâhil edilebilir.
- Farklı kültürlerde atasözleri aracılığıyla çocuk eğitiminin nasıl yapıldığını karşılaştıran disiplinler arası çalışmalar yapılmalıdır. Bu tür araştırmalar, evrensel ve yerel eğitim değerlerini birlikte değerlendirme imkânı sunacaktır.
- Modern eğitim anlayışlarıyla çelişen atasözlerinin pedagojik işlevi yeniden değerlendirilmelidir. Örneğin fiziksel ceza içeren atasözlerinin tarihsel bağlamı göz önünde bulundurularak günümüz değerleriyle uyumlu alternatif yaklaşımlar geliştirilebilir.

Extended Summary

Introduction: This study investigates traditional child-rearing practices in Turkish culture through an ethnopedagogical lens by analyzing Turkish proverbs. Proverbs represent a distilled form of collective wisdom, reflecting societal experiences, moral values, and pedagogical principles. Ethnopedagogy, rooted in the scholarship of G. N. Volkov, focuses on the traditional, culturally embedded knowledge systems that shape educational practices within ethnic communities. While modern education research has largely emphasized formal institutions, this study highlights the informal, experience-based pedagogy embedded in oral traditions, specifically Turkish proverbs, as an important source of educational insight. The research aims to reveal how values and instructional techniques are transmitted intergenerationally through these verbal artifacts, enriching our understanding of culturally rooted pedagogical frameworks.

Methods: A qualitative research methodology was employed, using document analysis as the primary research design. The data source was Ömer Asım Aksoy's *Dictionary of Proverbs and Idioms*, a comprehensive collection of Turkish proverbs. The proverbs were filtered through culturally and pedagogically relevant keywords such as "child," "boy," "girl," "parent," "mother," and "father." Over 20 proverbs directly or indirectly related to child education were selected. A content analysis was conducted, examining each proverb in terms of (1) the values it aimed to instill and (2) the educational methods it implied. These values and methods were classified within an ethnopedagogical framework, including categories such as observational learning, role modeling, experiential learning, disciplinary approaches, and vocational instruction through apprenticeship.

Results: The findings show that Turkish proverbs reflect a rich and multidimensional approach to child education. Core values emphasized include obedience, respect, diligence, responsibility, social integration, moral awareness,

and cultural identity. Instructional methods present in the proverbs include:

- Role modeling and observation: “Choose a girl by looking at her mother” and “The boy learns to set the table from the father, the girl learns sewing from the mother” show how children internalize behaviours by emulating parents.
- Experiential learning: Proverbs like “A child grows by falling and getting up” and “The foal that gets hit at harvest won't forget the pain for a year” reflect the belief that children mature through making mistakes and learning from experience.
- Disciplinary strategies: Proverbs such as “Spare the rod, spoil the child” and “He who does not discipline his daughter will regret it later” reveal the traditional emphasis on physical or strict discipline to ensure obedience.
- Vocational inheritance: “The father’s craft is the son’s inheritance” emphasizes the master-apprentice model where skills and trades are passed through generations.
- Agency and self-expression: “A child who doesn’t cry doesn’t get fed” reflects a cultural recognition of the necessity for children to articulate their desires, fostering a sense of agency and confidence.

These findings reveal a cultural logic wherein education is seen as a lifelong process embedded in familial and community life, not isolated within institutional settings. Children learn not only through instruction but also by observing, participating, and experiencing.

Discussion: This study underscores the importance of culturally rooted pedagogical strategies that predate formal education systems. Turkish proverbs articulate a form of folk pedagogy in which values and life skills are transmitted organically through daily life interactions. The role of the family—particularly the modeling behaviours of parents—is central in shaping a child’s character and identity. These findings align with Volkov’s (1974) view that ethnopedagogy encompasses informal, experience-based knowledge passed through generations.

While certain proverbs reflect disciplinary practices inconsistent with modern educational values (e.g., physical punishment), these should be interpreted within their historical and cultural context. Rather than replicating these practices, contemporary educators can reinterpret the underlying principles—such as responsibility, resilience, and community belonging—and adapt them to fit modern pedagogical frameworks grounded in child rights and developmental psychology.

Moreover, proverbs highlighting a child's need to express themselves, such as “A child who doesn’t cry doesn’t get fed,” signal an awareness of self-advocacy that aligns with modern views of child agency. The pedagogical richness in these sayings suggests a valuable integration point for culturally responsive teaching.

Conclusion: This study reveals that Turkish proverbs encapsulate a complex, multi-layered educational philosophy grounded in ethnopedagogical principles. The oral tradition serves not only as a transmitter of moral and social values but also as a practical guide for instructional techniques. Integrating such folk knowledge into contemporary curricula can strengthen cultural continuity, enrich values education, and foster inclusive teaching strategies. Ethnopedagogy, as demonstrated through these proverbs, offers both theoretical depth and practical tools for culturally contextualized education in diverse learning environments.

Kaynakça / References

- Aksoy, Ö. A. (1988). *Atasözleri ve deyimler sözlüğü – Atasözleri sözlüğü*. İnkılap Kitabevi.
- Alimbekov, A. (2007). Etnopedagoji ve Kırgız ethnopedagojisinin temel kavramları. *Türk Yurdu*, 27(242), 31–36.
- Aliyeva-Çınar, M. (2022). Ahıska Türklerinde ethnopedagoji bağlamında atasözleri. *Uluslararası Etnopedagoji Dergisi*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7545244>
- Baturina, G. İ. ve Kuzina, T. F. (1995). *Narodnaya pedagogika v vospitanii doşkol'nikov [Halk pedagojisi ve okul öncesi çocukların eğitimi]*. Assotsiatsiya "Prof. Obrazovaniye".

Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed.). Pearson.

Çınar, İ. (2018). *Etnopedagoji: Atabek yurdu*. Pegem Akademi.

Çınar, İ. (2021). Etnopedagoji nedir? *Eğitim Dergisi*, (73) Url: <https://www.egitirim.gen.tr/etnopedagoji-notlar%c4%b1-6/>

Kahramanoğlu, R. & Şahin, F. (2019). Hacı Bektaş Veli felsefesinin etnopedagojik açıdan incelenmesi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı), 41–58.

Volkov, G. N. (1974). *Etnopedagogika*. Çeboksarı.

Yenen Avcı, Y. (2014). Türk atasözlerinde çocuğa bakış. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(11), 203–226.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2022). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (13. baskı). Seçkin Yayıncılık.

Etik Kurul Kararları / Ethics Committee Decisions

Bu araştırma için etik kurul kararı gerekmemektedir.

An ethics committee decision is not required for this study.

Çatışma Beyanı / Conflict Statement

Bu makalenin araştırması, yazarlığı ve yayınlanmasında yazarlar eşit düzeyde katkıda bulduklarını beyan etmiştir.

The authors declared equal contributions to the research, authorship, and publication of this article.

Yayın Etiği Beyanı / Publication Ethics Statement

Bu çalışmanın planlanmasından uygulanmasına, veri toplama ve analiz süreçlerine kadar tüm aşamalar, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi çerçevesinde yürütülmüş olup, söz konusu yönergenin “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında tanımlanan hiçbir etik ihlal gerçekleştirilmemiştir. Araştırmanın yazım sürecinde bilimsel dürüstlük ilkesine bağlı kalınmış, etik kurallara ve alıntı ilkelerine titizlikle uyulmuş, elde edilen veriler üzerinde herhangi bir tahrifat ya da yönlendirme yapılmamıştır. Ayrıca, bu çalışma daha önce herhangi bir akademik yayını ortamına değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.

All stages of this study—from its planning and implementation to data collection and analysis—were carried out in accordance with the Scientific Research and Publication Ethics Directive of the Council of Higher Education. None of the unethical practices defined under the section titled “Violations of Scientific Research and Publication Ethics” in the directive were committed. During the writing process of this research, the principles of academic integrity were strictly followed, ethical rules and citation standards were carefully observed, and no manipulation or distortion was made to the collected data. Furthermore, this study has not been previously submitted to any other academic publication platform for evaluation.